

РОЛЬ ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хакимова Наргиза Рахманалиевна

преподаватель, ГГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919023>

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется вопросам роли языка в период развития цифровых технологий, проблемам и перспективам его сохранения и развития в электронной среде. В работе анализируются данные как отечественных, так и зарубежных исследований. Основная цель статьи состоит в систематизации знаний о роли языка в цифровой среде и определении основных проблем и перспектив его развития в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: язык, цифровые технологии, электронная среда, инструмент коммуникации, развитие, грамотность.

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli texnologiyalarni rivojlantirish davrida tilning o'rni, uni elektron muhitda saqlash va rivojlantirish muammolari va istiqbollarga qaratilgan. Ish mahalliy va xorijiy tadqiqotlar ma'lumotlarini tahlil qiladi. Maqolaning asosiy maqsadi tilning raqamli muhitdagi o'rni haqidagi bilimlarni tizimlashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida uning rivojlanishining asosiy muammolari va istiqbollarini aniqlashdir.

Kalit so'zlar: til, raqamli texnologiyalar, elektron muhit, aloqa vositasi, rivojlanish, savodxonlik.

Annotation. This article focuses on the role of language in the period of digital technology development, the problems and prospects of its preservation and development in the electronic environment. The paper analyzes data from both domestic and foreign studies. The main purpose of the article is to systematize knowledge about the role of language in the digital environment and identify the main problems and prospects for its development in the context of digital transformation.

Keywords: language, digital technologies, electronic environment, communication tool, development, literacy.

Современный мир переживает период активного роста цифровых технологий, которые кардинально изменяют наши привычки, способы общения и профессиональную деятельность. Одним из ключевых факторов этого процесса является язык, который служит важнейшим средством передачи информации и знаний.

В условиях цифровой эпохи необходимо осознавать, какое значение имеет язык для общества и как новые технологии создают новые возможности для его развития. Некоторые нейробиологи и философы полагают, что язык утратил своё прежнее уникальное значение и больше не является единственным средством передачи мыслей.

Вне строгих рамок логического позитивизма давно признано, что возможности естественного языка ограничены. Как в науке, так и в искусстве признают, что язык не является совершенным инструментом общения. Мысли могут быть переданы и невербально, и лишь часть из них выражается через язык. Зачастую язык не может точно передать опыт, порождённый искусством, или отразить суть абстрактных научных

концепций. Язык остаётся средством, через которое проходят наши мысли и эмоции, но не без своих изъянов.

Несмотря на это, язык остаётся самым эффективным инструментом коммуникации, который сыграл важнейшую роль в создании современных обществ, культур и социальных институтов. Он позволяет выстраивать общественные отношения и разрабатывать формы сотрудничества. Это высоко оптимизированный механизм, который развивался на протяжении тысячелетий, и остаётся важным элементом социальной жизни. Однако сейчас он сталкивается с новыми угрозами, такими как авторитаризм, изоляция и конфликты, ведь субъективные переживания и знания, выраженные в искусстве и науке, значительно превышают возможности языка для их адекватной передачи.

В то же время, человечество зависит от способности языка раскрывать сложные идеи и интегрировать их в культуру. Если мы не научимся понимать и обсуждать глобальные проблемы, то не сможем эффективно решать их совместно.

Современные технологии стирают границы между культурами и преобразуют общественные нормы. Цифровая среда изменяет не только способы взаимодействия, но и сам процесс передачи информации, создавая новые виды текста с уникальными авторами и специфическими стилями общения. Важным явлением становится медиатекст, который представляет собой новый формат информации в массовых коммуникациях. С развитием цифровизации стираются различия между различными видами медиа, а крупнейшие корпорации создают интегрированные цифровые экосистемы, где каждый индивидуум становится частью персонализированного пространства.

Сегодня общение становится более «навязанным», ориентированным на привлечение внимания потребителя, его вовлечение в сообщество и сохранение доверия. С ростом популярности цифровых коммуникаций появляется поколение, которое быстро реагирует на контент, но медленно осмысливает его. Посты в социальных сетях, которые существуют лишь мгновение, иллюстрируют эту тенденцию. Информация всё чаще утрачивает свою глубину, не переходя в осмысленное знание, а молчание теряет свою роль как форма коммуникации.

Цифровая среда приучает нас к постоянному использованию звуковой и текстовой речи, исключая другие формы общения, такие как молчание. Мы обязаны учиться создавать продукты, которые помогут ясно и точно передавать идеи, проверять их и объяснять.

Цифровизация меняет не только коммуникационные, но и социальные структуры, способствуя упрощению потребностей аудитории и производя тренды в унификации и клиппировании текстов. Аудитория становится активным участником, превращаясь в соавтора контента, как это отмечает медиааналитик Андрей Мирошниченко, в образе «вирусного редактора». Это приводит к деградации языка и сокращению жанров, формируя новую цифровую культуру.

Цифровизация изменяет не только сам процесс мышления, но и наше восприятие окружающей реальности, что приводит к фокусированию на визуальных элементах. Визуальный контент, по статистике, гораздо эффективнее привлекает внимание пользователей, обеспечивая более высокий уровень взаимодействия. Визуальная информация воспринимается значительно быстрее, что делает её более подходящей для быстрого потребления в условиях мобильной жизни.

Несмотря на многообразие естественных языков, все они выполняют схожую функцию — служат трёхуровневым преобразователем: от концептуальных представлений

до оперативных действий, выраженных в тексте. Важнейшей единицей этого языка становится образ, который помогает интегрировать огромные информационные массивы в единую структуру. Образ, как категория, объединяет различные аспекты нашего восприятия и позволяет создавать более чёткие и яркие представления о мире.

Сейчас доминирование слов над образами в исследованиях визуальных коммуникаций ограничивает потенциал использования новых технологий, включая искусственный интеллект, для создания визуального контента. Человек в цифровом мире становится новым субъектом, перемещающимся в пространство социальных и бестелесных отношений, где его устремления не остановить, но можно направить в нужное русло.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьева, Н.Н., Развитие русского языка в эпоху цифровой трансформации // Молодой ученый. - 2019. - №- С. 7-10.
2. Цифровая грамотность: проблемы и перспективы / под ред. Александра Лукина; Московский центр кибербезопасности; Фонд "Русский мир". - М.: Фонд Русский мир
3. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: 1999.
4. <https://jasulib.org/kg/wp-content/upload..>
5. <https://rao.sfedu.ru/sites/default/files...>
6. <https://monocle.ru/ural/2022/44/pyat-sre...>